

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO PRIMÁRIA ÀS PACIENTES ACOMETIDAS PELA CANDIDA E GARDNERELLA

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Enfermagem / 01/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8309913

Samanta Barbosa Feitosa¹

Gisely Brenda Rodrigues da Silva²

Larissa Layne Soares Bezerra Silva³

RESUMO

Objetivo: Identificar a assistência prestada pelo enfermeiro na Atenção Primária à saúde às pacientes acometidas pela *Candida* e *Gardnerella*. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa descritiva na qual utilizou-se as bases de dados: Scientific Electronic Library Online, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Base de Dados da Enfermagem e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, e os seguintes descritores: Atenção Primária à Saúde; Vaginite; Vaginose bacteriana; Saúde da Mulher; Enfermagem. **Resultados:** Algumas atividades realizadas pelo enfermeiro na Atenção Primária são: triagem, aconselhamento, educação em saúde. Durante a consulta deve ser incentivado o autocuidado e a autonomia, considerando a realidade social, econômica, cultural e familiar. Nesse contexto, o Processo de Enfermagem (PE) e a Sistematização da Assistência de Enfermagem são indispensáveis. **Conclusões:** São necessárias mais atividades de educação em saúde com foco na prevenção e promoção da saúde da mulher, assim como a implementação de mais programas de educação continuada, capacitando o enfermeiro para realização da consulta ginecológica.

Descritores: Atenção Primária à Saúde. Vaginite. Vaginose bacteriana. Saúde da Mulher. Enfermagem.

ABSTRACT

Objective: To identify the assistance provided by nurses in Primary Care to patients affected by *Candida* and *Gardnerella*. **Method:** This is a descriptive integrative review in which the following databases were used: Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Nursing Database and Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, and the following descriptors: Primary Health Care; Vaginitis; Bacterial vaginosis; Women's Health; Nursing. **Results:** Some activities carried out by nurses in Primary Care are: screening, counseling, health education. During the consultation, self-care and autonomy should be encouraged, considering the social, economic, cultural and family reality. In this context, the Nursing Process (NP) and the Systematization of Nursing Care are indispensable. **Conclusions:** More health education activities focused on prevention and promotion of women's health are needed, as well as the implementation of more continuing education programs, training nurses to carry out gynecological consultations.

Descriptors: Primary Health Care. Vaginitis. Bacterial vaginosis. Women's Health. Nursing.

RESUMEN

Objetivo: Identificar la asistencia que brindan las enfermeras en Atención Primaria a los pacientes afectados por *Candida* y *Gardnerella*. **Método:** Se trata de una revisión descriptiva integradora en la que se utilizaron las siguientes bases de datos: Scientific Electronic Library Online, Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences, Nursing Database y Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, y los siguientes descriptores: Atención Primaria de Salud; vaginitis; Vaginosis bacteriana; La salud de la mujer; Enfermería.

Resultados: Algunas actividades que realizan las enfermeras en Atención Primaria son: tamizaje, consejería, educación para la salud. Durante la consulta se debe fomentar el autocuidado y la autonomía, considerando la realidad social, económica, cultural y familiar. En ese contexto, el Proceso de Enfermería (PE) y la Sistematización de la Atención de Enfermería son indispensables. **Conclusiones:** Se necesitan más actividades de educación en salud enfocadas en la prevención y promoción de la salud de la mujer, así como la implementación de más programas de educación continua, capacitando a las enfermeras para realizar consultas ginecológicas.

Descriptores: Atención Primaria de Salud. Vaginitis. Vaginosis bacteriana. La salud de la mujer. Enfermería.

INTRODUÇÃO

A *Candida* faz parte da microbiota vaginal natural das mulheres, contudo, mudanças inflamatórias no epitélio da vagina e vulva causam a candidíase, sendo a infecção *Candida albicans* a mais habitual (Jeanmonod; Jeanmonod, 2021). Geralmente é identificada através dos sintomas clínicos de prurido, corrimento esbranquiçado, dor genital associada à relação sexual, dor e desconforto ao urinar (Carvalho, F *et al.*, 2021).

Enquanto a vaginose bacteriana é causada por uma desordem quantitativa na composição da microbiota normal do ambiente vaginal, diminuindo a quantidade de “bons” lactobacilos e aumentando o número de variadas bactérias, neste caso, a *Gardnerella* (MORRILL; GILBERT; LEWIS, 2020). Tem como manifestação a presença de um corrimento associado a um odor fétido comparável a “peixe podre” devido a elevação do pH da vagina, diminuição da microbiota natural e crescimento exacerbado da bactéria (Freitas *et al.*, 2020).

Devido aos impactos sexuais e psicológicos causados pelos incômodos dos sintomas e alto número de repetições, as vulvovaginites e vaginoses possuem uma elevada necessidade de atenção clínica. Dentre as infecções do sistema reprodutor feminino salientam-se a Candidíase e a Gardnerella, respectivamente vulvovaginite e vaginose causadas pelo desequilíbrio da microbiota, ou seja, o aumento de microrganismos já existentes na fisiologia vulvovaginal (Linhares *et al.*, 2019).

Desse modo, o enfermeiro da Estratégia de Saúde da Família (ESF) atua prestando cuidados tanto individuais como coletivos para diferentes grupos da sociedade, realizando ações de prevenção, promoção e cuidado da saúde, objetivando ofertar atenção integral à população, englobando também o condicionante social do processo de saúde-doença, através do cuidado focado nas necessidades das comunidades, pessoas e grupos (Vendruscolo *et al.*, 2020).

Além disso no âmbito da Atenção Básica, destacam-se as atribuições específicas do enfermeiro que segundo a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, consistem em realizar a consulta de enfermagem, atividades em grupo conforme protocolos, procedimentos, solicitação de exames complementares e quando necessário o encaminhamento dos usuários a outros serviços. Ainda de acordo com a Lei nº 7.498, de 25 junho de 1986, cabe ao enfermeiro(a), como indivíduo integrante da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde (Brasil, 2020).

Considerando que as manifestações dos sintomas de vaginites e vaginose têm impactos físicos, psicológicos, sociais e sexuais, principalmente devido ao odor, prurido e corrimento, a enfermagem desenvolve um papel fundamental na saúde da mulher ao solucionar de forma satisfatória os casos de candidíase e vaginose bacteriana, contudo, ainda há dificuldades para sistematizar e executar as práticas adequadas, principalmente nos casos de repetição (Linhares *et al.*, 2019).

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi identificar na literatura a assistência de enfermagem na Atenção Primária à saúde às pacientes acometidas pela *Candida* e *Gardnerella*.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão integrativa descritiva desenvolvida em seis fases, 1ª fase: Elaboração da pergunta de pesquisa e tema; 2ª fase: buscas na literatura, seguindo os critérios de inclusão e exclusão definidos; 3ª fase: seleção dos artigos, coleta de dados; 4ª fase: extração dos dados, análise dos estudos; 5ª fase: discussão dos resultados e a 6ª fase: apresentação da revisão integrativa (Souza; Silva; Carvalho, 2010).

Para a pergunta de pesquisa foi utilizada a estratégia PICO, no qual P= Mulheres; I= Assistência de enfermagem na atenção primária; Co= pacientes acometidas pela *Candida* e *Gardnerella*. Dessa forma foi construída a seguinte pergunta: Como é a assistência de enfermagem na Atenção Primária às pacientes acometidas pela *Candida* e *Gardnerella*?

Para realização da pesquisa foram utilizadas as seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de Dados da Enfermagem (BDENF) e *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE), por meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), utilizando os Descritores da Ciência e da Saúde (DECS): Atenção Primária à Saúde; Vaginite; Vaginose bacteriana; Saúde da Mulher; Enfermagem combinados entre si por meio da utilização do operador booleano AND, conforme quadro 1.

Quadro 1 – Estratégias geradas a partir dos descritores.

BASE DE DADOS	CRUZAMENTO DE PESQUISA
BVS	“Vaginose Bacteriana” AND “Enfermagem”
	“Atenção Primária à Saúde” AND “Vaginite”
SCIELO	“Saúde da Mulher” AND “Atenção Primária à Saúde” AND “Enfermagem”

Os critérios de inclusão adotados foram: artigos completos, originais, nos idiomas português e inglês, publicados no período de 2012 a 2022 e foram excluídas teses, dissertações, monografias, além de artigos que não tragam conteúdo referente a *candida*, *gardnerella*, vaginose bacteriana, vaginite, vulvovaginite e a atuação do enfermeiro na atenção primária à saúde.

Para a categorização dos estudos, avaliou-se criteriosamente os artigos e o nível de evidência a partir do *Agency for Healthcare Research and Quality* (AHRQ), que compreende os seguintes níveis: Nível 1 – Metanálise de múltiplos estudos controlados; Nível 2 – Estudo individual com delineamento experimental; Nível 3 – Estudo com delineamento quase-experimental como estudo sem randomização com grupo único pré e pós-teste, séries temporais ou caso-controle; Nível 4 – Estudo com delineamento não-experimental como pesquisa descritiva correlacional e qualitativa ou estudos de caso; Nível 5 – Relatório de casos ou dado obtido de forma sistemática, de qualidade verificável ou dados de avaliação de programas; Nível 6 – Opinião de autoridades respeitáveis baseada

na competência clínica ou opinião de comitês de especialistas, incluindo interpretações de informações não baseadas em pesquisas (Stetler *et al.*, 1998).

RESULTADOS

Os cruzamentos dos descritores nas bases de dados resultaram no total de 139 artigos, dos quais após a exclusão dos duplicados obteve-se 134 artigos, desse modo foram selecionados 74 artigos para leitura e análise dos resumos, visto que alguns artigos foram descartados por estarem incompletos ou não contemplarem os filtros de pesquisa, após a leitura dos resumos foram descartados 65 artigos por não estarem de acordo com a pergunta de pesquisa, sendo analisados na íntegra e incluídos 5 artigos.

Figura 1 – Fluxograma detalhado da seleção sistemática dos artigos incluídos no estudo. Bases de dados MEDLINE; BDENF, LILACS e SCIELO, baseado em MOHER *et al.*, 2009.

Os estudos incluídos são produções científicas nos idiomas português e inglês, publicadas entre 2013 e 2022, e todos obtiveram nível 4 de evidência, as características gerais dos estudos selecionados estão apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Resultados encontrados após cruzamento dos descritores e implementação das estratégias de busca na literatura.

Autores/ ano	Título	Tipo de estudo	Nível de Evidência	Principais resultados
Oliveira <i>et al.</i> , 2022.	Sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente em trabalho de parto prematuro.	Relato de caso	Nível 4	A vaginose bacteriana pode induzir ao trabalho de parto prematuro, sendo fundamental no contexto da saúde da mulher a implementação do Processo de Enfermagem (PE) e da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) para direcionar o cuidado, assim como promover ao

				paciente uma assistência segura, sistematizada e holística.
Meneghel, Andrade, Hesler, 2021.	Conversas invisíveis: assuntos falados, mas não ouvidos em consultas ginecológicas.	Estudo prognóstico/ Pesquisa qualitativa	Nível 4	O enfermeiro deve atuar visando promover autonomia e o autocuidado, não restringindo seu foco apenas na terapia medicamentosa.
Soares <i>et al.</i> , 2020.	Transcultural theory in nursing care of women with infections.	Estudo prognóstico/ Pesquisa qualitativa	Nível 4	As vulnerabilidades apresentadas pelas mulheres com IST devem ser considerados pela equipe de saúde, no contexto da Atenção Primária à Saúde, dessa forma o enfermeiro tem como foco principal no atendimento a essas mulheres a realização da triagem, o aconselhamento, a educação em saúde e a prática dos cuidados de enfermagem.
Barnes <i>et al.</i> , 2017.	Self-taken vaginal swabs versus clinician-taken for detection of candida and bacterial vaginosis: a case-control study in primary care.	Guia de prática clínica/ Estudo observacional	Nível 4	No âmbito da atenção primária constatou-se a dificuldade em diagnosticar clinicamente a vaginose bacteriana e vaginite, devido ao mascaramento dos sintomas com o uso de pomadas.
Durand, Heidemann, 2013.	Promoção da autonomia da mulher na consulta de enfermagem em saúde da família.	Pesquisa qualitativa	Nível 4	Destaca-se que a consulta de enfermagem realizada em uma unidade de saúde com o programa (ESF) busca promover a autonomia das mulheres, bem como estabelecer diálogo.

DISCUSSÃO

A partir da leitura e análise das publicações ascenderam 3 núcleos temáticos: núcleo 1: Taxa de Acometimento e Fatores de Risco para o desenvolvimento da candidíase e vaginose bacteriana; núcleo 2: Diagnóstico e Tratamento; núcleo 3: Assistência de enfermagem na Atenção Primária à Saúde;

Núcleo 1: Taxa de acometimento e fatores de risco para o desenvolvimento da candidíase e vaginose bacteriana

A sintomatologia da candidíase e da vaginose bacteriana geram repercussões que podem afetar negativamente a qualidade de vida da mulher, representando as queixas mais frequentes nas consultas ginecológicas, constituindo-se um desafio para equipe de saúde e para os pacientes, principalmente quando ocorrem episódios recidivantes (Linhares *et al.*, 2019).

Cerca de 80% a 90% dos casos de candidíase vulvovaginal ocorrem devido *Candida albicans* e 10% a 20% em virtude de outras espécies (*C. parapsilosis*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. tropicalis*). Apesar de não ser transmitida

sexualmente, é mais frequente em mulheres em atividade sexual, possivelmente, por razão de microrganismos colonizadores que entram no epitélio devido a microabrasões. E sua recorrência (4 ou mais episódios sintomáticos em 1 ano) afeta cerca de 5% das mulheres em idade reprodutiva (Brasil, 2020).

A Vaginose Bacteriana, mesmo não sendo uma infecção de transmissão sexual, pode ser desencadeada pela relação sexual em mulheres predispostas por ação do contato com o esperma que apresenta pH elevado, contribuindo para o desequilíbrio da microbiota vaginal. As vaginose bacterianas causadas pelos agentes etiológicos *G. vaginalis*, *Ureaplasma* sp., *Prevotella* sp., *Mycoplasma* sp., *Mobiluncus* sp. entre outros, são considerados a causa mais comum de corrimento vaginal, afetando cerca de 10% a 30% das gestantes e 10% das mulheres que são atendidas na atenção básica (Carvalho, N *et al.*, 2021). Sua recorrência após o tratamento é considerada comum, cerca de 15% a 30% das mulheres apresentam sintomas no período de 30 a 90 dias após a terapia medicamentosa realizada com antibióticos e 70% das mulheres demonstram recorrência em nove meses (Brasil, 2020).

Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento da candidíase e vaginose bacteriana são: duchas, dispositivos intrauterinos (DIU), imunodeficiência, diabetes e uso de antibióticos e corticoides (Aziz *et al.*, 2019).

A utilização corriqueira de duchas vaginais higiênicas remove de forma mecânica a microbiota existente no canal vaginal, alterando o pH da vagina, podendo ocasionar reações alérgicas locais com características de prurido e edema, levando ao desenvolvimento de vulvovaginites (Neto *et al.*, 2014).

A associação entre o uso de DIU e a Vaginose Bacteriana está relacionada à modificação da microbiota vaginal e atenuação de lactobacilos, devido à elevação do fluxo menstrual e sangramento vaginal não regrado. Além disso, o dispositivo intrauterino facilita a entrada de microrganismos cervicovaginais no meio intrauterino (Aziz *et al.*, 2019).

Em relação à pacientes com imunodeficiência nota-se uma relação complexa e dinâmica entre a *Candida albicans* e o hospedeiro, no qual seu equilíbrio depende da eficácia da resposta imune do hospedeiro que é composta por vários mecanismos, dentre eles a imunidade inata e imunidade adaptativa (Egri *et al.*, 2021).

Os pacientes diabéticos são mais suscetíveis a infecções oportunistas, como a candidíase, pois a diabetes facilita colonização e infecção pela Cândida devido a elevação da glicose nos genitais colaborando para o desenvolvimento da levedura. Estudos apontam que a prevalência de Candida em pacientes diabéticos é maior do que em indivíduos saudáveis, sendo evidenciado que a prevalência de Candida em diabéticos é de 70% e em indivíduos não diabéticos 30% (Halimi *et al.*, 2022).

Já o uso de antibióticos e corticoides está associado ao favorecimento de infecções, devido às defesas do organismo estarem comprometidas, ocasionando conseqüentemente o desequilíbrio da microbiota vaginal e dessa forma possibilitando que o agente patogênico se instale (Benedict; Lyman; Jackson, 2018).

Núcleo 2: Diagnóstico e tratamento

Para realização do diagnóstico e tratamento da Candidíase e Gardnerella é necessário saber identificar corretamente os sinais e sintomas da doença, bem como a melhor intervenção terapêutica a ser adotada.

As características clínicas da candidíase vulvovaginal, em específico a *Candida albicans* são: secreção vaginal esbranquiçada (grumosa) aderida ao colo do útero e a parede vaginal, prurido vaginal intenso, edema de vulva, dispareunia de intróito, hiperemia de mucosa e ausência de odor. Enquanto a vaginose bacteriana, em particular a *Gardnerella vaginalis* apresenta secreção vaginal acinzentada (cremosa), com odor fétido (mais acentuado durante o período menstrual e após o coito) e ausência de sintomas inflamatórios (Brasil, 2016).

Durante a anamnese deve-se conversar sobre antecedentes clínicos e ginecológicos, sintomas associados e fatores de risco. No exame físico realiza-se o exame do abdome (verificar massa abdominal, sinais de peritonite e dor à palpação de hipogástrio), exame ginecológico, exame especular (observar características do colo e sinais de cervicite, realizar coleta de material para teste de amins e se disponível, microscopia a fresco) e o toque vaginal para verificar se há dor quando realizada a mobilização do colo ou dor quando feita a mobilização do útero e de seus anexos(Brasil, 2016). Ainda, durante a entrevista aborda-se questões como ciclo menstrual, diversidade de parceiros sexuais, cuidados de higiene pessoal, realidade socioeconômica e cultural do paciente, hereditariedade, patologias e vícios, possibilitando que o enfermeiro identifique os fatores de risco (Santos; Bispo; Souza, 2021).

Para identificação das infecções causadas pela *C. albicans* e *G. vaginalis* alguns exames podem ser realizados, como: Papanicolau, teste das amins, os exames a fresco (corados pelo Gram) e medição do pH vaginal. Através do exame de Papanicolau é possível identificar alterações inflamatórias e lesões neoplásicas no colo do útero, sendo uma ferramenta importante no reconhecimento de alterações na microbiota vaginal, comumente utilizado para realizar a triagem por se tratar de um exame rápido e de baixo custo. Devido a indisponibilidade de alguns desses exames na prática clínica diária, especialmente nos países em desenvolvimento, foi adotada outra forma de identificação de alterações vaginais, intitulada Abordagem Sindrômica (ABS), fundamentada na identificação de sinais e sintomas observados durante a avaliação clínica (Lima *et al.*, 2013).

No que se refere ao Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Atenção Integral às Pessoas com IST o diagnóstico da candidíase vulvovaginal deve ser confirmado por exames laboratoriais, sendo um dos exames mais simples o exame microscópico do conteúdo vaginal a fresco, em que é colhida uma amostra de material da parede vaginal, acrescentando-se 2 gotas de soro fisiológico ou hidróxido de potássio a 10% na lâmina, a fim de melhorar a visualização dos morfotipos das leveduras (Carvalho, N *et al.*, 2021).

Já a bacterioscopia consiste em um esfregaço vaginal corado pelo método de Gram, em casos de candidíase de repetição, poderá ser necessária a realização de cultura para fungos em meios específicos para identificar a espécie. Devem ser levados em consideração para um diagnóstico diferencial da candidíase vulvovaginal recorrente: vulvovestibulite, líquen escleroso, vulvodínea, dermatite vulvar, vaginite inflamatória descamativa, vaginite citolítica, reações de hipersensibilidade e formas atípicas de herpes genital(Carvalho, F *et al.*, 2021).

Além disso, é importante destacar a Doença Inflamatória Pélvica (DIP) que é considerada uma complicação da *G. vaginalis* e de algumas IST's, sendo uma síndrome clínica, atribuída à elevação de microrganismos do trato genital inferior, que pode ocorrer de modo espontâneo ou devido a inserção de DIU, curetagem, biópsia de endométrio, comprometendo dessa forma anexos uterinos, endométrio, estruturas contíguas e as tubas uterinas. Essa condição é comum em mulheres jovens com atividade sexual sem proteção e pode estar associada a sequelas importantes a longo prazo, podendo causar morbidade reprodutiva, incluindo infertilidade, dor pélvica crônica e gravidez ectópica(Brasil, 2020).

Um grande aliado do enfermeiro durante a consulta ginecológica de enfermagem é o fluxograma para o manejo de corrimento vaginal (figura 2) no qual está descrito como o enfermeiro deve proceder durante a consulta.

Figura 2 – Manejo de corrimento vaginal.

Fonte: Ministério da Saúde – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT): Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) – (2020) – Adaptado pelos autores.

O tratamento de Candidíase vulvovaginal por via oral é contraindicado na gestação e lactação, devendo ser administrado apenas por via vaginal, já o tratamento para vaginose bacteriana não apresenta restrição quanto a via de administração oral (Brasil, 2020).

As opções de tratamento para as vulvovaginites causadas pela candidíase e vaginose bacteriana estão descritas no quadro 3. É importante alertar que as relações sexuais devem ser suspensas para evitar novas contaminações durante o período do tratamento, que deve ser mantido inclusive no período menstrual. Quando realizado tratamento com metronidazol, o paciente deve ser orientado a evitar ingestão de álcool, devido ao efeito antabuse, causada pela interação de derivados imidazólicos com o álcool, cursando em sua sintomatologia náuseas, mal-estar, tonturas e gosto metálico na boca. Além disso, destaca-se que puérperas e nutrizes devem seguir o mesmo esquema terapêutico das gestantes (Linhares *et al.*, 2019).

Quadro 3 – Tratamento medicamentoso primeira opção, segunda opção e específico para gestantes/nutrizes.

Tratamento medicamentoso	Candidíase Vulvovaginal	Vaginose Bacteriana
Primeira opção	VIA VAGINAL: Miconazol creme a 2%, por via vaginal, 1 aplicador de 5g à noite, ao deitar-se por 7 dias; OU Nistatina 100.000 UI, 1 aplicador à noite, ao deitar-se, por 14 dias;	VIA ORAL (VO): Metronidazol 500 mg, VO de 12 em 12 horas, por 7 dias; VIA INTRAVAGINAL: Metronidazol gel vaginal 100 mg/g, 1 aplicador de 5g, 1 vez ao dia, por 5 dias;
Segunda opção	VIA ORAL: Fluconazol 150 mg, VO, dose única; OU Itraconazol 200 mg, VO, de 12 em 12 horas, por 1 dia.	VIA ORAL (VO): Clindamicina 300 mg, VO, de 12 em 12 horas, por 7 dias;
Gestante/ Nutrizes	VIA INTRAVAGINAL: Miconazol creme a 2%, 1 aplicador de 5g, à noite, ao deitar-se por 7 dias; OU Nistatina 100.000 UI, 1 aplicador à noite, ao deitar-se, por 14 dias; OU Clotrimazol	VIA ORAL: Metronidazol 250 mg, VO, a cada 8 horas, por 7 dias; OU Metronidazol 500 mg, VO, a cada 12 horas, por 7 dias; OU Clindamicina 300 mg, VO, a cada 12 horas, por 7 dias. VIA INTRAVAGINAL: Clindamicina óvulos 100 mg, 1

também é uma opção para gestantes e nutrizes;	vez ao dia, por 3 dias. OU Metronidazol gel a 0,75%, 1 aplicador de 5g, 1 vez ao dia, por 5 dias.
---	---

Fonte: Ministério da Saúde (2020) – Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) – Adaptado pelos autores.

Ademais, algumas condutas devem ser realizadas quando ocorrer candidíase vulvovaginal recorrente: realizar cultura para cândida, objetivando identificar cepas não *albicans* que podem apresentar maior resistência aos tratamentos habituais, investigar doenças imunossupressoras e reforçar medidas higiênicas. Nesse caso deve ser feito com Fluconazol 150 mg, VO, 1 vez por semana, durante 6 meses ou Itraconazol 400 mg, VO, 1 vez por mês, durante 6 meses ou Cetoconazol 100 mg, VO, 1 vez por dia, durante 6 meses. Em caso de persistência realizar encaminhamento para unidade de média complexidade pois apesar de ser sugestivo de candidíase de repetição pode se tratar de outras doenças que cursam com prurido vulvar, assim como tratar o parceiro apenas se for sintomático (Brasil, 2016).

Núcleo 3: Assistência de enfermagem na Atenção Primária à Saúde

A Consulta de Enfermagem vem se constituindo em um espaço de aproximação e acolhimento voltado para promoção de diálogo, reflexão, autonomia e fortalecimento do controle da mulher sobre a sua saúde (Durand; Heidemann, 2013).

No âmbito da atenção primária o(a) enfermeiro(a) em sua rotina realiza algumas atividades como: exames de prevenção de câncer de mama, ações educativas e preventivas, aplicação de injeções e acolhimento com escuta qualificada. No que se refere a consulta e a coleta de material para realização do exame citopatológico ao avaliar o paciente este profissional deve atentar para os sinais e sintomas de alerta, bem como os fatores de risco, como diabetes, uso de antibióticos, irregularidade no uso de preservativos, gravidez e múltiplos parceiros sexuais (Barbosa et al., 2022).

Questões como a falta de tempo e de um acompanhante, associada a relutância do paciente em ser examinado, acabam dificultando a realização de uma inspeção genital com exame especular. Nos casos em que a coceira na região da vulva não ocorre devido à candidíase, ou seja, são desencadeadas por outras patologias como vaginite atrófica ou esclerose de líquen, as mulheres podem apresentar alívio sintomático com a utilização de cremes antifúngicos, principalmente quando em sua formulação é realizada associação com a hidrocortisona que possui ação anti-inflamatória, tornando ainda mais difícil uma análise completa no que diz respeito ao diagnóstico (Barnes *et al.*, 2017).

Vale ressaltar a necessidade de incentivar a paciente a adotar medidas que proporcionem sua autonomia e autocuidado, através de uma assistência ampla que não se restrinja apenas a terapia medicamentosa, alertando a mulher sobre os malefícios do uso indiscriminado de medicamentos antidepressivos e estabelecendo diálogo sobre problemas de outras esferas como abusos de várias naturezas (violências domésticas e sexuais) ou questões econômicas e emocionais que não podem ser apenas medicalizadas e invisibilizadas (Meneghel; Andrade; Hesler, 2021).

Além disso, é importante que o enfermeiro leve em consideração os fatores socioculturais no qual a mulher está inserida, identifique o grau de conhecimento sobre o assunto e se planeje de acordo com a realidade desta paciente para que haja uma comunicação mais compreensível, pois isso interfere diretamente em como o enfermeiro executará o planejamento e como a paciente acolherá esta resolutividade (Soares *et al.*, 2020).

Nesse contexto, o Processo de Enfermagem (PE) e a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) são pilares fundamentais no exercício da profissão do enfermeiro, visto que é uma ferramenta que objetiva direcionar

o cuidado às principais necessidades do paciente, proporcionando diversos benefícios, dentre eles: a implementação e avaliação das ações de enfermagem, a realização de um planejamento eficaz, a prestação de uma assistência individualizada, bem como a redução do período de internação, promovendo portanto uma assistência segura, holística, sistematizada, coordenada e humanizada, inclusive nos casos de trabalho de parto prematuro induzidos pela vaginose bacteriana (Oliveira *et al.*, 2022).

O estudo teve como limitação o baixo número de artigos encontrados na literatura, por isso se faz necessário o desenvolvimento de mais estudos sobre a assistência prestada pelo profissional enfermeiro às pacientes acometidas pela *Candida* e/ou *Gardnerella* no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Os achados deste estudo servirão para subsidiar novas pesquisas na temática, bem como poderá ser utilizado como material de apoio para estudantes e profissionais da área da saúde quanto à complexidade e importância do diagnóstico e tratamento correto da Candidíase e Gardnerella, assim como a prevenção destas patologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A consulta de enfermagem ginecológica realizada nas Unidade Básicas de Saúde (UBS) tem um papel fundamental no rastreamento de casos e no acompanhamento de mulheres acometidas pela candidíase e vaginose bacteriana, nesse contexto o enfermeiro é considerado protagonista na identificação da infecção e na implementação dos cuidados de enfermagem, tendo como seu principal aliado a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) que possibilita o direcionamento do cuidado de forma holística e de acordo com a necessidade do paciente.

Diante dos aspectos acima mencionados, se faz necessário a realização de mais atividades de educação em saúde a respeito da *Candida albicans* e da *Gardnerella vaginalis*, com foco na prevenção e promoção da saúde da mulher, por meio de oficinas que incentivem o autocuidado e a autonomia das mulheres, bem como, reforça-se a necessidade de debates sobre a sintomatologia dessas doenças, seus fatores de risco e a importância do tratamento para melhora da qualidade de vida.

Nesse contexto a capacitação do enfermeiro é fundamental, pois através da educação continuada o mesmo aprenderá novas formas de manejo no diagnóstico e no tratamento destas doenças, facilitando seu exercício profissional, possibilitando desse modo um atendimento mais amplo e seguro para às pacientes, podendo inclusive reduzir o número de casos de recidivas.

REFERÊNCIAS

AZIZ, Maha Abdul et al. Bacterial vaginosis, vulvovaginal candidiasis and trichomonal vaginitis among reproductive-aged women seeking primary healthcare in Sana'a city, Yemen. **BMC infectious diseases**, v. 19, n. 1, p. 1-10, 2019. Disponível em: <https://bmcinfectdis.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12879-019-4549-3>. Acesso em: 03 nov. 2022.

BARBOSA, Nathália Resende De Melo et al. Perfil de utilização e de prescrição do miconazol vaginal em uma unidade básica de saúde. **Revista Contexto & Saúde**, v. 22, n. 45, p. e12110-e12110, 2022. Disponível em: <https://revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/12110>. Acesso em: 03 nov. 2022.

BARNES, Pam et al. Self-taken vaginal swabs versus clinician-taken for detection of candida and bacterial vaginosis: a case-control study in primary care. **British Journal of General Practice**, v. 67, n. 665, p. e824-e829, 2017. Disponível em: <https://bjgp.org/content/67/665/e824>. Acesso em: 03 nov. 2022.

BENEDICT, Kaitlin; LYMAN, Meghan; JACKSON, Brendan R. Possible misdiagnosis, inappropriate empiric treatment, and opportunities for increased diagnostic testing for patients with vulvovaginal candidiasis—United

States, 2018. **PLoS One**, v. 17, n. 4, p. e0267866, 2022.

Brasil. **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmissíveis**. 2020. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/08/pcdt_ist_final_revisado_020420.pdf. Acesso em: 04 abr. 2022.

Brasil. **Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres**. 2016. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_atencao_basica_saude_mulheres.pdf. Acesso em: 04 abr. 2022.

CARVALHO, Fernanda Soares et al. Agents causing genital infections in routine cytological tests: frequency and characteristics of Papanicolaou smears. **Brazilian Journal of Biology**, v. 82, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/bjb/a/xhqGLBFDccqjbMDLdLc8pZf/>. Acesso em: 02 abr. 2022.

CARVALHO, Newton Sérgio de et al. Protocolo Brasileiro para Infecções Sexualmente Transmissíveis 2020: infecções que causam corrimento vaginal. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 30, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ress/a/X9WkLLZRBbcW3mFwbRYBHXD/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 02 abr. 2022.

DURAND, Michelle Kuntz; HEIDEMANN, Ivonete Teresinha Schülter Buss. Promoção da autonomia da mulher na consulta de enfermagem em saúde da família. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 47, p. 288-295, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/Q6YRzBCcsMrSNXkHTnfWBpr/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 nov. 2022.

EGRI, Natalia et al. Primary immunodeficiency and chronic mucocutaneous candidiasis: pathophysiological, diagnostic, and therapeutic approaches. **Allergologia et Immunopathologia**, v. 49, n. 1, p. 118-127, 2021.

FREITAS, Letícia Fernanda Q. et al. Frequency of microorganisms in vaginal discharges of high-risk pregnant women from a hospital in Caruaru, Pernambuco, Brazil. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 56, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/jbpml/a/kkY6g3H9FQrcZYbthNDn7cC/?format=html>. Acesso em: 02 abr. 2022.

HALIMI, Atefe et al. The relation between serum levels of interleukin 10 and interferon-gamma with oral candidiasis in type 2 diabetes mellitus patients. **BMC Endocrine Disorders**, v. 22, n. 1, p. 296, 2022.

JEANMONOD, Rebecca; JEANMONOD, Donald. Vaginal candidiasis. In: **StatPearls**. Publishing, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459317/>. Acesso em: 02. abr. 2022.

LIMA, Thais Marques et al. Corrimentos vaginais em gestantes: comparação da abordagem sindrômica com exames da prática clínica da enfermagem. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 47, p. 1265-1271, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/qxWRrgjJKTQpbHFsBxBfyvx/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 05 nov. 2022.

LINHARES, Iara Moreno et al. Vaginites e vaginoses. **Femina**, p. 235-240, 2019. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/12/1046513/femina-2019-474-235-240.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2022.

MENEGHEL, Stela Nazareth; ANDRADE, Daniela Negraes Pinheiro; HESLER, Lilian Zielke. Conversas invisíveis: assuntos falados, mas não ouvidos em consultas ginecológicas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 275-284, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/KDhTm7gdNKz7DbYHmwzX8FR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 nov. 2022.

MOHER, Liberati; Tetzlaff, Altman. Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. **Ann Intern Med.** 2009; 151:264-9. Disponível em: <https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135>. Acesso em: 01 out. 2022.

MORRILL, Sydney; GILBERT, Nicole M.; LEWIS, Amanda L. Gardnerella vaginalis as a Cause of Bacterial Vaginosis: Appraisal of the Evidence From in vivo Models. **Frontiers in cellular and infection microbiology**, v. 10, p. 168, 2020. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00168/full>. Acesso em: 04 abr. 2022.

NETO, Pedro Agnel Dias Miranda et al. Inquérito comportamental sobre fatores de risco a Trichomonas vaginalis. **Journal of Health Sciences**, v. 16, n. 1, 2014. Disponível em: <https://journalhealthscience.pgsskroton.com.br/article/view/528>. Acesso em: 07 nov. 2022.

OLIVEIRA, Vitória Costa et al. sistematização da assistência de enfermagem a uma paciente em trabalho de parto prematuro. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 96, n. 37, 2022. Disponível em: <https://revistaenfermagematual.com/index.php/revista/article/view/1268/1257>. Acesso em: 03 nov. 2022.

SANTOS, Crislene da Silva; BISPO, Irailde Neves; SOUZA, Otaciana Almeida. Candidíase vulvovaginal recorrente: o papel do enfermeiro. **Revista Ibero – Americana de Humanidades**, Ciências e Educação, v. 7, n. 3, p. 470-483, 2021. Disponível em: <https://www.periodicorease.pro.br/rease/article/view/791>. Acesso em: 06. nov. 2022.

SOARES, Jéssica Lima et al. Transcultural theory in nursing care of women with infections. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/8PmL8FFF3MpcdnWW338btXH/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 nov. 2022.

SOUZA, Marcela Tavares de; SILVA, Michelly Dias da; CARVALHO, Rachel de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v. 8, p. 102-106, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/eins/a/ZQTBkVJZqcWrTT34cXLjtBx/?lang=pt>. Acesso em: 04 abr. 2022.

STETLER, Cheryl B. et al. Utilization-focused integrative reviews in a nursing service. **Applied Nursing Research**, v. 11, n. 4, p. 195-206, 1998.

VENDRUSCOLO, Carine et al. Ações do enfermeiro na interface com os núcleos ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 54, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/xdKJ8579wr3NbKzQMpm58kP/abstract/?lang=pt>. Acesso em: 03 abr. 2022

¹Bacharel em Enfermagem (Centro Universitário Uninovo), Pós-graduanda em Ciências de Dados e Saúde Digital (UFPE), Pós-graduanda em Assistência e Cuidado Intensivo, Auditoria e Gestão Hospitalar (Uninassau),
Samanta.bfeitosa.pos@ufpe.br
0000-0002-1659-7097

²Bacharel em Enfermagem (Centro Universitário Uninovo), Pós-graduanda em Urgência, Emergência e Unidade de Terapia Intensiva (Faculdade Alpha), Pós-graduanda em Saúde Mental (Faculdade de Venda Nova do Imigrante), giselybrenda.r@gmail.com,
0000-0002-5684-5059

³Bacharel em Enfermagem (UFPE), Mestre em Enfermagem e Educação em Saúde (UFPE) e Doutoranda em Inovação Terapêutica (UFPE). larissa.layne@ufpe.br
0000-0002-8399-2185

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!